

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA: modelagem matemática na abordagem de prismas com o geogebra

 DOI: 10.5281/zenodo.13916790

José Guilherme da Silva Neto¹¹¹

Orientadora: Rosilângela Maria de Lucena Scanoni Couto¹¹²

RESUMO

Esta pesquisa de cunho qualitativo, teve como propósito analisar e verificar quais metodologias didáticas os professores estão utilizando para aplicar em sala de aula de alunos do ensino médio o conteúdo da geometria espacial, com foco nos Prismas, com apoio da modelagem da matemática. Temos também como objetivo de facilitar e ampliar os conhecimentos dos estudantes, a integração do software Geogebra. Os dados foram coletados em dissertações, através do Programa de Mestrado para Professores de Matemática em exercício na Educação Básica – PROFMAT. Após a seleção dos dados e leitura, foram analisados que todas as propostas abordaram a geometria espacial, com a modelagem matemática, mas foi visível algumas dificuldades de alguns alunos para terem que se adaptar a essas propostas, porém, conclui-se que a utilização da modelagem matemática pode ser uma oportunidade para o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico, da capacidade de

¹¹¹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: joseguilherme.silvaneto@upe.br

¹¹² Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: rosilangela.lucena@upe.br

conviver e aprender com os outros, e a utilização do software Geogebra gere uma melhor visualização das figuras geométricas.

Palavras-chave: RSL. Modelagem matemática. Prismas. Geogebra. Ensino médio.

INTRODUÇÃO

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa maior, homologado pela plataforma SAPIENS - (UPE). É nesse contexto que surge a questão de pesquisa: Como a modelagem matemática tem sido praticada no ensino de prismas com suporte do geogebra, em sequência didáticas, destinadas ao Ensino Médio? Este resumo tem por objetivo apresentar resultados preliminares de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), primeira fase de uma pesquisa em andamento, que visa a eliciação de critérios para modelar objetos de geometria espacial no geogebra, na perspectiva de favorecer a execução da segunda fase da pesquisa, a elaboração de uma sequência didática com situações de modelagem de prismas, com suporte do geogebra, para o Ensino Médio.

REFERENCIAL TEÓRICO

A modelagem matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los, interpretando suas soluções na linguagem do mundo real (Bertone et al, 2014, p. 18). Enquanto metodologia de ensino de objetos matemáticos, é destacada pela Base Nacional Comum Curricular (2018). Objetos de conhecimento como os prismas podem ser abordados por meio da modelagem matemática. Os prismas são figuras geométricas formadas pela reunião de todos os segmentos de reta paralelo a uma reta dada, com uma extremidade em um ponto de um polígono convexo e a outra num plano dado (Bonjorno et al, 2020, p. 83).

A modelagem de situações que envolvam os prismas pode ser favorecida pelo uso de softwares de geometria dinâmica como o geogebra. O uso de tecnologias digitais está previsto na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018), no âmbito da 5ª Competência Geral da Educação e da 5ª Competência Específica da Matemática e suas Tecnologias. O Geogebra é um software gratuito, para uso *on-line* ou *off-line*, em diferentes versões para computador e smartphones.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. O método foi dividido em duas fases, sendo a primeira delas, a Revisão Sistemática da Literatura, como o próprio termo indica, consiste em revisar, de modo sistemático, a literatura que já foi previamente produzida e divulgada. Pode ser entendida como uma pesquisa que revisa outras pesquisas a partir de um sistema ou protocolo, de modo sistemático e rigoroso. A revisão sistemática apoia-se em estudos primários para responder a seu problema de pesquisa e, para isso, utiliza-se de objetivos, metodologia, resultados e conclusão que lhe são próprios (Campos et al, 2023, p. 146). As oito etapas desenvolvidas por Galvão e Pereira (2014), (i) elaboração da pergunta de pesquisa; (ii) busca na literatura; (iii) seleção dos artigos; (iv) extração dos dados; (v) avaliação da qualidade metodológica; (vi) síntese dos dados (meta-análise); (vii) avaliação da qualidade das evidências; e (viii) redação e publicação dos resultados, foram adotadas nessa pesquisa, das quais quatro já foram concluídas: 1. Elaboração da pergunta de pesquisa; 2. Estratégias de busca na literatura; 3. Seleção dos estudos; 4. Extração dos dados dos estudos selecionados.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados preliminares apresentados nesse resumo, diz respeito às quatro primeiras etapas da Revisão Sistemática da Literatura – RSL. (1) Elaborou-se a questão de pesquisa: Como a modelagem matemática tem sido praticada no ensino de prismas com suporte do geogebra, em sequência didáticas, destinadas ao Ensino Médio? (2) Definiu-se estratégias de busca, partindo da delimitação do tema de pesquisa por meio da ferramenta PICO (Quadro 1 – clique no link: <https://ibb.co/MDsGDG0>); depois, definiu-se os critérios de inclusão e de exclusão para refinar a busca na base de dados selecionada, o repositório de dissertações do Programa de Mestrado para Professores de Matemática em exercício na Educação Básica - PROFMAT, visto que estas são desenvolvidas com foco no ensino de matemática para Educação Básica e prezam pela formalidade na abordagem dos objetos matemáticos de estudo (Quadro 2 - clique no link: <https://ibb.co/D5YT9Gd>); e, ainda, criou-se uma expressão de busca: “*sequência didática*”, “*modelagem matemática*”, “*ensino médio*”, “*geometria espacial*”. A seleção dos estudos (1) se deu

a partir do uso de um único termo “modelagem matemática” (3), resultando em 89 dissertações, as quais tiveram seus títulos, palavras-chave e resumos lidos, sendo selecionadas as que atendiam aos critérios de inclusão e exclusão e à expressão de busca. Três dissertações, alinhadas ao tema de pesquisa, foram selecionadas (Quadro 3 – clique no link: <https://ibb.co/sgjyhyG>).

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O conteúdo integral das três dissertações ainda está em análise. Todas apresentam propostas de sequências didáticas de abordagem de objetos da geometria espacial por meio da modelagem matemática, destinada ao ensino médio, prática destacada na BNCC (2018). No entanto, não foram verificadas nessas sequências, o uso do geogebra na resolução das situações propostas, embora, haja indícios de possibilidade de adaptação dessas para serem executadas nesse software.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo investigou por meio de uma pesquisa qualitativa, através de uma Revisão Sistemática da Literatura, propostas de didáticas que contribuam para o ensino aprendizagem do aluno, com auxílio da modelagem matemática para alunos do ensino médio. A modelagem matemática é uma forma de relacionar teoria e prática, para que as aulas sejam mais interessantes e interativas, além disso, a necessidade de despertar os alunos para o enfrentamento de novos desafios, requer novas propostas pedagógicas que inerem a preservação dos recursos existentes, sendo necessário a elaboração de estratégias para evitar a degradação do ensino.

REFERÊNCIAS

BERTONE, A. M. A.; BASSANEZI, R. C.; JAFELICE, R. S. M. **Modelagem Matemática**. Uberlândia, MG : UFU, 2014.

BONJORNO, J. R.; JÚNIOR, G.; CÂMARA, P. **Prisma Matemática: Matemática e suas tecnologias**. Volume 5- Mestre. São Paulo, 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

CAMPOS, A. F. M. de; CAETANO, L. M. D.; LAUS-GOMES, V. Revisão Sistemática de Literatura em Educação: Características, Estrutura e Possibilidades às pesquisas qualitativas. **Revista Linguagem, Educação e Sociedade-LES**, v.27,n.54,2023,eISSN:2526-8449.

CAMPOS, V. C. W. **A modelagem matemática como instrumento metodológico para o estudo da geometria no ensino médio**. Chapecó, 2021.

FRANCA, P. B. **MODELAGEM MATEMÁTICA E GEOMETRIA ESPACIAL: UMA INVESTIGAÇÃO ABORDANDO POLIEDROS CONVEXOS**. São Luís/MA, 2023.

RIBEIRO, C. M. **A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE GEOMETRIA: UMA PROPOSTA PARA ELETIVA DE EXATAS**. Vitória da Conquista/BA, 2021.